

AS CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DO PROFESSOR FORMADOR NO DESENVOLVIMENTO DO PROFESSOR PESQUISADOR - PARA UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA E REFLEXIVA

Gicele Santos da Silva¹

Resumo

A pesquisa representa um recurso significativo para o desenvolvimento profissional do Professor e deve ser promovida, inicialmente, no curso de graduação. Porém, há diferentes concepções do que significa formar o Professor Pesquisador. A metodologia adotada, para desenvolvimento do Estudo, consiste em uma pesquisa exploratória e descritiva através de um levantamento bibliográfico com ênfase no processo de formação do Professor Pesquisador. Respondendo a questão objeto do estudo: Na Formação Docente, onde Professores Formadores desenvolvem a formação do Professor Pesquisador, quais as concepções adotadas para o processo formativo e a importância da pesquisa nas práticas docentes? Como objetivo geral, compreender as concepções dos Professores Formadores, para o desenvolvimento da formação de Professores Pesquisadores e a importância da pesquisa na formação e na prática docente. E como objetivos específicos: Compreender a Formação de Professores Pesquisadores; Analisar as concepções dos Professores Formadores; Identificar a melhor forma de desenvolvimento da formação de Professores Pesquisadores, em processos de formação, realizado pelo Professor Formador. O estudo apontou que os Professores Formadores têm diferentes concepções do que é pesquisa. Reconhecem sua importância para a atividade docente, como uma forma de atualizar os conteúdos específicos e de melhorar a prática pedagógica, identificando uma sequência didática a ser utilizada pelos Professores

¹Docente Superior e Pesquisadora. Formação: Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo - UNISINOS Universidade do Vale do Rio dos Sinos/RS; Bacharelado em Engenharia Civil - UNISINOS Universidade do Vale do Rio dos Sinos/RS; Bacharelado em Administração – Faculdade Anhanguera/RS; Bacharelado em Gestão da Produção Industrial – UNINTER Centro Universitário Internacional/PR; Licenciada em Formação Pedagógica em História - UNINTER Centro Universitário Internacional/PR; Licenciada em Pedagogia - UNINTER Centro Universitário Internacional/PR; Pós-Graduada em Gestão Financeira – UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Pós-Graduada em Docência no Ensino Superior – UNIASSELVI Centro Universitário Leonardo Da Vinci/RS; Pós-Graduada em MBA em Coaching Estratégico – FAMAQUI Faculdade Mário Quintana/RS; Pós-Graduada Formação Docente para EAD - UNINTER Centro Universitário Internacional/PR; Pós-Graduada MBA em Desenvolvimento Humano para Estratégia e Inovação - UNINTER Centro Universitário Internacional/PR; Pós-Graduada em MBA em Gestão e Processos de Qualidade - UNINTER Centro Universitário Internacional/PR; Pós-Graduada em Educação e Novas Tecnologias - UNINTER Centro Universitário Internacional/PR; Pós-Graduada em Games e Gamificação na Educação - UNINTER Centro Universitário Internacional/PR. professoragicelesantos@gmail.com | <https://orcid.org/0009-0001+-8624-1600>

Formadores, que pode contribuir para a consolidação de um modelo de formação fundamentado na investigação.

Palavras-chave: Professor Pesquisador; Professor Formador; Práticas Pedagógicas; Pesquisa; Concepções no Processo Formativo.

1. INTRODUÇÃO

A Docência é uma atividade complexa e desafiadora, o que exige do professor uma constante disposição para aprender, inovar, questionar e investigar sobre como e por que ensinar. Numa sociedade de constantes mudanças e infinitas incertezas, as exigências para o exercício da Docência têm sido cada vez maiores, ocasionando a avaliação do modelo dos Cursos de Formação de Professores e do perfil do profissional que se pretende formar. Uma das possibilidades têm sido a formação do professor reflexivo e pesquisador.

O presente Artigo apresenta três (3) Subtítulos dedicados aos seguintes detalhamento: O Professor Pesquisador; A Pesquisa e o Professor Pesquisador; A Formação do Professor Pesquisador: Concepções e Práticas dos Professores Formadores.

Para Tardif (2002), a prática reflexiva pode ajudar o professor a responder às situações incertas e flutuantes, dando condições de criar soluções e novos modos de agir no mundo. Todavia, a reflexão por si significa pouco, o importante é sobre o que refletir e como ocorre esse processo. Nessa perspectiva, Zeichner (1992), defende que o professor deve sistematizar sua reflexão, tornando-a investigativa.

A formação inicial deve proporcionar ao professor conhecimentos para saber lidar com a complexidade da profissão, preparando-o para entender a realidade, dar respostas e projetar ações que favoreçam a aprendizagem. Nesse sentido, Imbernón (1994, p.50) registra que é necessário proporcionar ao professor em formação subsídios para que ele seja: “[...] capaz de analisar, criticar, refletir de uma forma sistemática sobre sua prática docente, com o objetivo de conseguir uma transformação escolar e social e uma melhora na qualidade do ensinar e de inovar.”

Sob o ponto de vista de Imbernón (1994), a formação inicial do professor precisa ajudá-lo a enfrentar os desafios que irá encontrar no seu campo de trabalho frente às frequentes mudanças da realidade. É necessário que o professor saiba entender as transformações que ocorrem na sociedade a fim de que possa atuar com responsabilidade e com compromisso com a educação dos seus alunos.

No Brasil, as propostas curriculares dos cursos de formação inicial têm apresentado poucos avanços com relação a favorecer sólidos conhecimentos teórico-práticos para atuar no campo de trabalho. Por essa razão, segundo Gatti (2010), deve haver uma revolução nas estruturas institucionais, nos currículos e nos conteúdos formativos para que a formação docente responda às demandas da educação básica. Para que essa revolução aconteça, é preciso que os cursos de formação de professores deixem de ter seu currículo fundamentado em uma concepção transmissiva de conhecimento. Entre as várias propostas que objetivam superar essa concepção, a de Formação do Professor Pesquisador é uma das mais significativas.

A questão que orientou a busca pelos materiais de pesquisa foi: Na Formação Docente, onde Professores Formadores desenvolvem a formação do Professor Pesquisador, quais as concepções adotadas para o processo formativo e a importância da pesquisa nas práticas docentes?

Consiste como objetivo geral do estudo, compreender as concepções dos Professores Formadores, para o desenvolvimento do processo de Formação de Professores Pesquisadores e a importância da pesquisa na formação e prática docente. Apresentam-se como objetivos específicos: Analisar a Formação de Professores Pesquisadores e as concepções do Professor Formador no processo formativo; Identificar a melhor forma de desenvolvimento da formação de Professores Pesquisadores, em processos de formação realizado pelos Professores Formadores, Detalhar a importância da pesquisa na formação e prática docente.

Os objetivos definidos darão condições no desenvolvimento de uma pesquisa focada na temática apresentada e responder . A pesquisa representa um recurso significativo para o desenvolvimento profissional do Professor Pesquisador e deve ser promovida, inicialmente, no Curso de Graduação. Porém, há diferentes concepções do que significa a Formação do Professor Pesquisador e da pesquisa nesse processo formativo.

3. METODOLOGIA

O estudo desenvolvido apresenta-se como um estado da arte sobre a “Formação do Professor Pesquisador”. Para o desenvolvimento do problema de pesquisa, utilizou-se um processo metodológico contemplando a realização de uma pesquisa exploratória e descritiva, partindo do preconizado pela revisão bibliográfica, objetivando o nivelamento dos conhecimentos. Com esse nivelamento, é possível a extração de uma visão crítica, dos aspectos norteadores, com o intuito de promover um maior conhecimento na área de estudo, através de bibliografias de autores que dão ênfase à questão e nas suas contribuições. As

buscas bibliográficas foram realizadas no período entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024. A natureza quanto à abordagem da pesquisa fora destacada pelo levantamento bibliográfico em livros e artigos de autores voltados para a temática abordada, além de publicações em periódicos e diretórios acadêmicos, como a *Scielo* - Biblioteca Eletrônica Científica Online, e pelo *Google Scholar* - Plataforma de Pesquisa Online.

A questão que orientou a busca pelos materiais de pesquisa foi: Na Formação Docente, onde Professores Formadores desenvolvem a formação do Professor Pesquisador, quais as concepções adotadas para o processo formativo e a importância da pesquisa nas práticas docentes?

Os descritores utilizados foram: Professor Pesquisador; Professor Formador; Práticas Pedagógicas; Pesquisa; Concepções no Processo Formativo. Os descritores foram escolhidos de forma a representar plenamente a temática abordada e desenvolvida no estudo. Os textos em que o enfoque não se alinhava ao contexto da pesquisa foram desconsiderados.

As pesquisas descritivas para Triviños (1987, p. 109) são: “O pesquisador parte de uma hipótese e aprofunda seu estudo nos limites de uma realidade específica, buscando antecedentes, maior conhecimentos para, em seguida, planejar uma pesquisa descritiva ou de tipo experimental.” Concluindo a leitura dos materiais pesquisados, e relacionando-os com o objetivo de pesquisa, realizou-se a explanação do assunto.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 O PROFESSOR PESQUISADOR

Há muitos anos, a profissão de professor, é considerada de grande importância como processo de socialização do conhecimento e das ciências sistematizados nas diversas sociedades.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que regulamenta o Sistema Educacional (público ou privado) do Brasil da Educação Básica ao Ensino Superior - **LEI Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996)**, em seu artigo 43, a educação superior deve incentivar o trabalho de Pesquisa e investigação científica buscando desenvolver a ciência, a tecnologia, a criação e difusão da cultura. Cabe-nos a pergunta se há uma distinção entre professor e professor pesquisador, pois são práticas inter-relacionadas e que podem ser trabalhadas em conjunto.

Quando um professor é também um pesquisador ele agrega às suas práticas um ponto positivo, pois consegue aliar prática e teoria. As qualidades necessárias para um bom

Professores estão nas dimensões que envolvem suas qualidades emocionais, políticas, éticas, reflexivas e críticas, sobretudo as de caráter do saber.

De acordo com Fazenda (2008, p.10) o Professor deve desenvolver quatro tipos diferentes de competências, caracterizadas por ele como:

- ❖ A Competência Intuitiva: onde o professor se autoquestiona antes de executar o planejamento elaborado;
- ❖ A Competência Intelectual: onde o professor incentiva todas as atividades que desenvolvem o pensamento reflexivo;
- ❖ A Competência Prática: onde o Professor consegue boas cópias, alcança resultados de qualidade,
- ❖ A Competência Emocional: onde o Professor expõe suas ideias por meio do sentimento, criando uma sintonia mais imediata.

Na concepção de Fazenda (2008), aprender a pesquisar, fazendo pesquisa, é próprio de uma educação interdisciplinar, que, segundo nossos dados, deveria se iniciar desde a pré-escola. Uma das possibilidades de execução de um projeto interdisciplinar na universidade é a pesquisa coletiva, em que exista uma pesquisa nuclear que catalise as preocupações dos diferentes pesquisadores, e pesquisas satélites em que cada um possa ter o seu pensar individual e solitário. Na pesquisa interdisciplinar, está a possibilidade de que cada pesquisador possa revelar a sua própria potencialidade, a sua própria competência.

A escola que foi pensada em outro momento histórico, com função clara de transmitir a cultura e o conhecimento construído pela humanidade às novas gerações, vê seu papel sendo questionado, como expõem Dussel (2009):

[...] era um espaço de transmissão cultural cuja cultura se distinguia claramente do afora e se sustentava numa aliança entre o Estado e as famílias, na atualidade a escola compete com outras agências culturais como os meios de comunicação de massas e a internet para a transmissão de saberes, a formação intelectual e a educação da sensibilidade das crianças e adolescentes. E compete em condições desvantajosas, já que, por suas características “duras”, por sua gramática estruturante, a escola se mostra menos permeável a essas

novas configurações da fluidez e da incerteza (DUSSEL, 2009, p. 375).

Portanto, já não é suficiente uma formação docente cujo modelo está fundamentado na herança cultural moderna, estando pautada na lógica da racionalidade e na interdisciplinaridade, isto é, na fragmentação dos saberes em disciplinas, que é resultado de um conjunto de razões sociais e históricas. Nóvoa (1992) lança o desafio para que se repense esse modelo numa tentativa de superar a visão dicotômica entre conhecimento específico e conhecimento aplicado, entre ciência e técnica, entre teoria e prática, entre saberes e métodos.

Na concepção de Nobre (2013), que enfatiza:

Em processo contínuo de autoformação cabe ao professor rever suas concepções sobre ensino, aprendizagem, planejamento, interação com alunos, avaliação etc., como forma de construção de conhecimentos e ressignificação de práticas. Dessa forma, entendemos que a formação de professores como prática reflexiva, de caráter contínuo, não é sobre a ação, sobre a prática docente, deve ser exercida como forma de promover a autonomia, a partir de uma prática contextualizada, politicamente situada, voltada para a valorização do desenvolvimento de professores e de instituições de ensino (NOBRE, 2013, p. 75)

Essa dicotomia está presente em muitos Cursos de Licenciatura, especialmente na separação que é feita entre as disciplinas específicas e as pedagógicas.

Carvalho e Pérez (2011) propõem a pesquisa na prática e formação do professor:

A iniciação do professor à pesquisa transforma-se assim em uma necessidade formativa de primeira ordem. Não se trata, é claro, de outro componente da preparação à docência, a ser adicionado àquelas que vínhamos considerando, mas de orientar a formação do professor como uma (re)construção dos conhecimentos docentes, quer dizer, como uma pesquisa dirigida (CARVALHO; PÉREZ, 2011, p. 64).

O modelo da racionalidade técnica, ao suscitar a separação entre a teoria e a prática, segundo Contreras (2002), entende a sala de aula como o local onde a teoria e os conhecimentos aprendidos devem ser aplicados pelo professor. Ou seja, a atuação docente é regulada por um sistema lógico e infalível de procedimentos, constituído a partir de um conjunto de premissas estabelecidas por agentes externos ao cotidiano da escola. Para o autor, essa lógica não permite que se considere o imprevisível e a incerteza, próprios da realidade de sala de aula. A superação desse modelo significa valorizar a prática do professor, considerando seu papel de “construtor de conhecimento”, e não mero instrutor que transmite os saberes produzidos por outros. Nessa perspectiva, a formação do professor pesquisador representa uma possibilidade para que o futuro professor tome consciência da necessidade de

analisar sua prática, compreendendo suas inter-relações com as condições educacionais e sociais, e encontrando caminhos para desenvolver os saberes próprios da docência.

Sob o ponto de vista de Gatti (2010), as propostas curriculares dos Cursos de Licenciatura têm demonstrado poucos avanços com relação a favorecer sólidos conhecimentos teórico-práticos para enfrentar o campo de trabalho. Para a pesquisadora, deve haver uma revolução nas estruturas institucionais, nos currículos e nos conteúdos formativos para que a formação docente realmente considere as demandas da educação básica.

Gatti (2010) complementa:

A formação de professores não pode ser pensada a partir das ciências e seus diversos campos disciplinares, como adendo destas áreas, mas a partir da função social própria à escolarização – ensinar às novas gerações o conhecimento acumulado e consolidar valores e práticas coerentes com nossa vida civil (GATTI, 2010, p. 1375).

Atendendo ao apelo da autora, os cursos de Formação de Professores precisam implementar práticas formativas que preparem os Docentes para atuar nessa realidade em constante movimento, de modo a propiciar uma educação de qualidade para as crianças e os jovens que frequentam a escola.

Sob o ponto de vista de André (2006a), a formação do Professor Pesquisador pode ser uma das possibilidades:

A pesquisa pode tornar o sujeito-professor capaz de refletir sobre sua prática profissional e de buscar formas (conhecimentos, habilidades, atitudes, relações) que o ajudem a aperfeiçoar cada vez mais seu trabalho docente, de modo que possa participar efetivamente do processo de emancipação das pessoas. Ao utilizar as ferramentas que lhe possibilitem uma leitura crítica da prática docente e a identificação de caminhos para a superação de suas dificuldades, o professor se sentirá menos dependente do poder sociopolítico e econômico e mais livre para tomar suas próprias decisões. (ANDRÉ, 2006a, p. 223)

Saber diagnosticar, levantar hipóteses, buscar fundamentação teórica e analisar dados são algumas das atividades que podem ajudar o trabalho do professor, quando se consideram as exigências da realidade atual e a complexidade da atividade da docência. Nessa perspectiva, é imprescindível que o preparo específico para a pesquisa já ocorra na formação inicial. Assim como Lüdke (2001, 2006), entende-se que o contato com a pesquisa na graduação não pode se restringir apenas aos alunos de iniciação científica, tampouco deve ser tarefa apenas dos cursos de pós-graduação *stricto sensu*; é necessário que os alunos da licenciatura tenham oportunidade de aprender a fazer pesquisa.

De outro modo, Zeichner (2008) aponta para a atenção para os desafios de se efetivar essa proposta de formação. Há inúmeras condições reais que devem ser consideradas para que ela possa ser implantada: montagem de uma estrutura institucional que favoreça o trabalho

coletivo, proposta curricular adequada, definição de saberes básicos, disposição pessoal dos professores formadores, existência de recursos materiais, de tempo e de espaço.

É necessário haver incentivos para o docente incluir a pesquisa na sua prática diária. Na legislação é abordada a importância da pesquisa no ensino superior, mas há uma grande dificuldade de inclusão, por dificuldades das Instituições de Ensino Superior em se adequar para formar professores pesquisadores.

Para André (2006a), não dá para querer formar pesquisadores sem dar-lhes condições para tal:

Querer que o professor se torne um profissional investigador de sua prática exige que se pense nas exigências mínimas para sua efetivação, ou seja: e preciso que haja uma disposição pessoal do professor para investigar, um desejo de questionar; e preciso que ele tenha formação adequada para formular problemas, selecionar métodos e instrumentos de observação e de análise; que atue em um ambiente institucional favorável a constituição de grupos de estudo; que tenha oportunidade de receber assessoria técnico-pedagógica; que tenha tempo e disponha de espaço para fazer pesquisa; que tenha possibilidade de acesso a materiais, fontes de consulta e bibliografia especializada. Esperar que os professores se tornassem pesquisadores, sem oferecer as necessárias condições ambientais, materiais, institucionais implica, por um lado, subestimar o peso das demandas do trabalho docente cotidiano e, por outro, os requisitos para um trabalho científico de qualidade. (ANDRÉ, 2006a, p. 60)

Lima (2007) define o Professor como o profissional que ministra ou instrumentaliza os alunos para as aulas ou cursos, segundo concepções que regem esse profissional da educação e o Professor Pesquisador, como aquele que exerce a atividade de buscar reunir informações sobre um determinado problema ou assunto e analisá-las, utilizando para isso o método científico com o objetivo de aumentar o conhecimento de determinado assunto, descobrir algo novo ou contestar teorias anteriores. No que se refere ao papel do Pesquisador ou do Professor Pesquisador, Lima (2007) afirma que: “[...] desde sua formação deve estar relacionado ao contexto e às práticas pedagógicas e de ensino, então a ação reflexiva sobre a prática docente e a importância da utilização da pesquisa para tal, terá um sentido[...].”

A expressão Professor Pesquisador tem sido adotada por diferentes correntes teóricas, embora façam parte de um mesmo movimento de preocupação com a atuação profissional do professor como investigador, ou seja, aquele que assume a realidade escolar como um objeto a ser analisado/investigado.

Na concepção de Garcia (2009), onde afirma que o Professor Pesquisador seria aquele professor que busca questões relativas à sua prática com o objetivo de aperfeiçoá-las. São apresentadas diferenças entre a “pesquisa do professor” e a “pesquisa acadêmica ou científica”. Sobre a finalidade a Autora aponta que:

A pesquisa acadêmica tem a preocupação com a originalidade, a validade e a aceitação pela comunidade científica. A pesquisa do professor tem como finalidade o conhecimento da realidade para transformá-la, visando à melhoria de suas práticas pedagógicas e à autonomia do professor. Em relação ao rigor, o professor pesquisa sua própria prática e encontra-se, portanto, envolvido, diferentemente do pesquisador teórico. Em relação aos objetivos, a pesquisa do professor tem caráter instrumental e utilitário, enquanto a pesquisa acadêmica em educação em geral está conectada com objetivos sociais e políticos mais amplos. (Garcia 2009, p. 177).

As pesquisadoras Cochran-Smith e Lytle (1999) distinguem três concepções proeminentes de aprendizado de Professores, que consideram a investigação e a prática do Professor como formas de aprender a desempenhar as atividades inerentes a profissão do magistério.

Detalhando as concepções:

- A primeira concepção é denominada de “Conhecimento-para-a-prática” (*knowledge for practice*), que pressupõe que os professores devem usar o conhecimento formal e as teorias desenvolvidas por Pesquisadores Acadêmicos para melhorar a sua prática. Há uma base de conhecimento formal que estabelece como devem ser as Práticas Pedagógicas que são derivadas de teorias. Após aprender e dominar a base de conhecimento, o Professor deve implementá-la e adaptá-la a fim de que o ensino ocorra com eficiência e controle. O Professor não é visto como gerador de conhecimento nem capaz de teorizar sobre sua prática. Espera-se que ele resolva os problemas, usando os procedimentos aprendidos da base de conhecimento. A mudança que pode ocorrer, a partir do novo aprendizado do Professor, é um processo individual (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999).
- A segunda concepção, “Conhecimento-em-prática” (*knowledge in practice*), valoriza o conhecimento em ação. O conhecimento, que o Professor desenvolve sobre sua prática ou nas reflexões que faz sobre ela, é considerado como uma oportunidade no aprendizado da Docência. Um pressuposto básico desta concepção é que o ensino é, até certo ponto, um artesanato incerto e espontâneo, situado e construído a partir das particularidades da vida cotidiana nas escolas e salas de aula. A prática exemplar de Professores mais experientes pode fornecer elementos para que os futuros Professores possam ensinar bem. O papel do Professor é o de refletir, investigar e gerar conhecimento na ação, a fim de resolver problemas existentes na sala de aula (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999).
- A terceira concepção, “Conhecimento-da-prática” (*knowledge of practice*), entende que o Professor aprende quando ele considera sua sala de aula como um lócus de investigação. A produção de conhecimento é vista como um ato pedagógico, construída no

contexto de uso, e intimamente ligada ao sujeito que conhece, sendo também um processo de teorização. O questionamento é feito sobre sua prática e sobre o conhecimento produzido por outros (teorias e pesquisas acadêmicas), sem negar a importância desse conhecimento. Ao contrário das duas concepções anteriores, o “Conhecimento-da-prática” não faz distinção entre Professor especialista e iniciante – ambos podem fazer um trabalho colaborativo de investigação. Também não diferencia em dois tipos distintos de conhecimento: um formal (produzido segundo as convenções da pesquisa social) e outro de ensino (produzido na atividade de ensino). O conhecimento produzido pelo Professor surge da investigação sistemática do ensino, dos alunos e do aprendizado, assim como da matéria, do currículo e da escola. O papel do Professor é de crítico na geração de conhecimento sobre a prática, conectado a grandes temas sociais, culturais e políticos (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999).

É a partir dessa última concepção que Cochran-Smith e Lytle (1999) propõem um novo conceito: A “Investigação-como-postura” (*inquiry as stance*), baseado nas relações existentes entre pesquisa, conhecimento e prática profissional. Esse conceito pode oferecer resultados promissores relacionados ao desenvolvimento profissional, à construção e reforma curricular e à mudança social e escolar. Na “Investigação como postura”, os professores investigam em comunidade para gerar conhecimento local e teorizar sobre sua prática. Diferentemente de um projeto de pesquisa ou de uma atividade no curso de formação, que são limitados no tempo, a noção de “Investigação-como-postura” concebe o Professor como protagonista no percurso de investigar, de tal forma que possa compreender o que está sendo construído dentro e fora da sala de aula, o que o leva a questionar seu papel social.

Nessa perspectiva, Lüdke (2006), concorda que a proposta curricular dos Cursos de Licenciatura devem criar uma ambiência para a investigação, acentuando que deve haver uma preocupação em se estabelecer os procedimentos didáticos próprios para que a proposta se efetive.

Para Nóvoa (1992), a concepção de Professor Pesquisador implica oferecer condições para o Professor assumir a sua realidade escolar como um objeto de pesquisa, de reflexão e de análise, constituindo-se em um movimento contra-hegemônico frente ao processo de desprofissionalização docente e de instrumentalização da sua prática. Da mesma forma, pode ser um estímulo à implementação de novas modalidades de formação e de uma área teórico-metodológica da pesquisa em educação, especialmente sobre a Formação do Professor e a Prática Pedagógica.

A formação do Professor Pesquisador também pode ser vista como uma forma de ajudar a melhorar o ensino, possibilitando que o Docente exerça, com os acadêmicos, um

trabalho que vise à formulação de novos conhecimentos, ou o questionamento, tanto da validade, quanto da pertinência dos já existentes.

Freire (1996) destaca que ensinar não é transferir conhecimento e sim preparar meio para que o indivíduo produza ou construa o seu conhecimento. Respeitando o tempo, momento e o local onde ele está inserido. Não adianta olhar para a prática mecanicamente, mas olhar sempre com olhar reflexivo. Sob o ponto de vista de Freire (1996, p.12): “[...] o que é importante é alinhar e discutir alguns saberes fundamentais a prática educativa-crítica ou progressista e que, por isso mesmo, devem ser conteúdos obrigatórios à organização programática da formação docente”.

É essencial que o Professor deixe de ser um técnico, reproduzidor das práticas convencionais que são internalizadas pela força da tradição, e passe a ser autor de sua ação educativa.

4.2 A PESQUISA E O PROFESSOR PESQUISADOR

Para Lüdke (2006), a prática da pesquisa dá mais recurso ao Professor para questionar sua prática, levando-o a uma profissionalidade autônoma e responsável. A pesquisadora realça ser necessário que o futuro Professor tenha acesso à formação e à prática da pesquisa. A formação inicial representa o lócus fundamental para que o profissional possa desenvolver uma postura investigativa. Ao formar-se (entender-se) Professor Pesquisador, seu pensamento e sua prática serão constitutivos desse saber.

O papel formador da pesquisa na graduação está colocado para além da sua função social de produção de conhecimento com vistas às demandas da sociedade, principalmente quando se compreende a formação numa dimensão reflexiva e permanente, que decorre do pensamento crítico, atingindo um sentido pedagógico. A pesquisa pode contribuir para operar as mudanças na visão de mundo dos estudantes iniciantes, já que é uma atividade problematizadora da realidade, o que pode levá-los a se engajarem em projetos de uma sociedade mais justa e menos desigual.

Para Salomoni (1991, p.239), verificamos dois momentos na atuação científica: “[...] o pesquisador, ao desenvolver para o leitor o assunto, deixa de ser por um momento investigador, para se tornar o filósofo de seu trabalho. Abandona as técnicas da pesquisa com que já se habituara, para usar os recursos da lógica da demonstração.”

A concepção de Professor Pesquisador, relacionada ao movimento de Formação Docente, tem sido difundida no Brasil nas últimas duas décadas, especialmente com pesquisas realizadas por André (1997; 2006a) e Lüdke (2001; 2006). Essas investigações destacam a

importância e a necessidade da pesquisa sobre a formação e o trabalho do Professor, além de assinalarem os desafios a serem ultrapassados no processo de preparação do Professor Pesquisador e no desenvolvimento da pesquisa na Educação Básica.

Segundo André (2006b), é consensual, na área, a ideia de que a pesquisa é um elemento considerado essencial para a formação e atuação Docente; é uma ideia que está presente na literatura e em textos oficiais importantes. A autora adverte que o consenso não indica formas iguais de pensar a Pesquisa do Professor; pelo contrário, abriga diferentes visões de Docência, de pesquisa, do trabalho docente e da função social da escola.

Lüdke (2001) também tem sido defensora da Formação do Professor Pesquisador, vendo na formação inicial a oportunidade de apropriação de um recurso que irá possibilitar que o Professor possa questionar sua prática e o contexto no qual ela está inserida; portanto, a pesquisa representa, segundo Lüdke (2001, p.51): “[...] um recurso de desenvolvimento profissional [...]”

Nessa perspectiva, o Professor será autor de seu trabalho, fazendo opções teóricas, metodológicas e políticas e sendo um Professor Propositor de mudanças.

4.3 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR PESQUISADOR: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DOS PROFESSORES FORMADORES

Com relação à experiência com a pesquisa, em regra os Professores Formadores, orientaram seus acadêmicos de iniciação, para a pesquisa. Sendo que a concepção de pesquisa está estreitamente relacionada à produção acadêmica/ científica, que é resultado de um processo formal e sistemático e ressignificante, tendo a pesquisa, como sendo um processo de aprendizagem na atividade docente. Ou seja, é atribuído um potencial didático à pesquisa, uma forma de construir o conhecimento, de relacionar teoria e prática e de analisar criticamente a realidade.

Para André (1997, p. 20), significa entendê-la: “[...] como metodologia que viabiliza a participação ativa do aluno em seu processo de aprendizagem; como uma mediação entre teoria e prática pedagógica, e como uma fonte de reflexão e análise crítica da própria prática docente”.

A pesquisa é vista pelos Professores Formadores como forma de aprender na prática, o que significa desenvolver o “Conhecimento-em-prática” (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999). Refletindo sobre as aulas de regência é garantir que o acadêmico pesquise sobre a prática. É olhar para a sala de aula e poder planejar novas metodologias que melhorem a

aprendizagem de seus alunos. A pesquisa é entendida como um recurso do Futuro Professor para resolver os problemas da sala de aula.

A pesquisa é uma atividade inerente à Docência, devendo ser ensinada nos Cursos de Graduação. No processo de ensino da pesquisa, encontram-se alguns procedimentos para ensinar os Futuros Professores a fazer pesquisa. Esses procedimentos fazem parte, normalmente, da sequência didática apresentada em Planejamentos de Ensino-Aprendizagem para a orientação do Estágio Curricular Supervisionado e para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Esses Planejamentos de Ensino-Aprendizagem pressupõem uma abordagem investigativa por parte do acadêmico, pois ele precisa elaborar um projeto para desenvolver, no caso dos Estágios Supervisionados, as aulas de regência, norteado por uma pergunta investigativa, que é respondida após as aulas ministradas.

Para um melhor detalhamento, considerando como exemplo, abaixo os itens que expressam a sequência didática, normalmente utilizada, nas Instituições de Ensino Superior, para os Estágios Curriculares Supervisionados:

1. Apresentação do Regulamento de Estágio.
2. Seleção das turmas de Regência após observação de aulas.
3. Delimitação do tema e elaboração da problematização com base na realidade observada.
4. Leitura de textos para fundamentação teórica.
5. Definição da metodologia de ensino e da técnica de coleta dos dados.
6. Elaboração e entrega da 1ª versão do projeto de ensino.
7. Reescrita do projeto de ensino e entrega da 2ª versão.
8. Planejamento das aulas.
9. Aplicação das aulas com base no projeto e na coleta dos dados.
10. Análise da prática pedagógica com base na proposta de intervenção.
11. Elaboração da 1ª versão do Trabalho de Conclusão de Estágio.
12. Reescrita da 2ª versão do Trabalho de Conclusão de Estágio.
13. Comunicação oral em seminário.

A sequência didática apresentada se inspira nos itens de um Projeto de Pesquisa. Também se aproxima dos procedimentos didáticos relatados por André (1997, 2006b) com base em duas experiências com alunos de Graduação e de Pós-graduação, que tinha como objetivo proporcionar a formação para o trabalho de pesquisa. Os relatos possibilitaram a elaboração de uma sequência: 1º- apresentação da proposta, 2º- leitura e discussão de textos sobre a temática escolhida, 3º- leitura e análise das características do gênero textual científico,

4º- identificação de um problema ou questão, 5º- definição dos objetivos, sujeitos e cenário da pesquisa, 6º- ampliação do repertório para fundamentação teórico-metodológica, 7º- definição dos procedimentos e das técnicas de coleta de dados, 8º- elaboração e teste dos instrumentos de pesquisa, 9º- coleta dos dados, 10º- organização e sistematização dos dados para análise, 11º- análise dos dados, 12º- elaboração do texto (relatório ou artigo) coletiva e/ou individualmente, 13º- reescrita e revisão, 14º- comunicação oral dos resultados.

Os itens são semelhantes aos da sequência didática que consta do Planejamento de Ensino e Aprendizagem do Estágio Curricular Supervisionado, porém o oitavo item, “elaboração e teste dos instrumentos de pesquisa”, não é contemplado nos Planejamentos. Nestes também não são indicadas, na bibliografia, obras ou artigos sobre pesquisa em educação.

A leitura de artigos científicos sobre pesquisas relacionadas à prática docente é imprescindível para formar o Professor Pesquisador, assim como a leitura de textos que abordem os métodos de pesquisa mais utilizados no campo da educação. Por exemplo, a leitura e a discussão de textos sobre pesquisa-ação e pesquisa colaborativa que poderiam ajudar o acadêmico a compreender o princípio da investigação que pretende intervir em uma dada realidade.

Para Fairclough (1995), os sujeitos sociais são moldados pelas práticas discursivas, mas também são capazes de remodelar e reestruturar essas práticas, como: leitura de textos teóricos, identificação do problema, reescrita e revisão textual e definição do método.

Há evidência de que o projeto deve orientar a Prática do Estagiário e de que os Planos de Aula devem estar em consonância com o Projeto; o conteúdo e as atividades a serem desenvolvidas durante o período de regência devem possibilitar a reflexão e a análise da prática com vistas a responder à pergunta investigativa. As técnicas de coleta de dados adotadas são os registros das observações do próprio acadêmico estagiário, a produção dos alunos da educação básica na escola e a opinião deles, considerando os pressupostos teóricos indicados no Projeto para a regência.

Há uma clara preocupação com a qualidade do texto escrito. O domínio do gênero acadêmico é garantido pela possibilidade do acadêmico estagiário apresentar uma segunda versão dos textos que compõem o Trabalho de Conclusão de Estágio. Salienta-se a importância da reescrita como forma de discutir a prática e melhorar a escrita, que é entendida como uma das etapas necessárias, para que o acadêmico se constitua como um Professor Pesquisador. Saber colocar com clareza no papel é um dos requisitos de um pesquisador. A reescrita é considerada como a oportunidade de relatar e discutir a prática à luz de uma teoria.

Ao reescrever, consegue-se relacionar o que foi realizado/desenvolvido [nas aulas de regência] com a teoria. Pode-se considerar a possibilidade de uma segunda versão dos textos, como um dos momentos de efetiva aprendizagem para ser um Professor e Pesquisador.

A produção do TCC – Trabalho de Conclusão de Curso, com uma temática associada à prática contribui muito com o exercício da reflexão sobre a prática. A reflexão faz pensar, encontrar caminhos e meios para elucidar os problemas do cotidiano escolar. Por meio da pesquisa é possível descobrir problemas do cotidiano e buscar como resolvê-los, contribuindo em muito, para ajudar a solucionar os problemas no cotidiano escolar. As Instituições de Ensino Superior devem incentivar a pesquisa em toda a carreira acadêmica.

A elaboração do TCC contribuiu muito com o interesse pela pesquisa científica. O contato com a pesquisa científica proporcionada pela elaboração do TCC – Trabalho de Conclusão de Curso propicia ao acadêmico o interesse em continuar a pesquisa em nível de mestrado e doutorado.

No que se refere às estratégias, a orientação individual e o incentivo por parte dos Professores Formadores são extremamente significativas. A necessidade de orientar individualmente o acadêmico estagiário e/ou formando caracteriza-se pela especificidade do trabalho a ser desenvolvido tanto no campo de estágio como na elaboração do Projeto, considerando as experiências e o estilo de aprendizagem de cada um, além das peculiaridades de cada Escola onde ocorre o Estágio. Já o incentivo é uma estratégia não específica do Estágio, mas, como ele é desenvolvido individualmente e fora da universidade, o estagiário busca no Professor Formador o apoio para restabelecer sua confiança e discutir suas inquietações e dúvidas.

Em relação a outras estratégias, podemos relacionar a necessidade dos questionamento e da discussão com os colegas acadêmicos estagiários, as quais caracterizam a oportunidade de refletir coletivamente sobre as escolhas teórico-metodológicas a serem adotadas, assim como sobre os eventos da realidade da Escola que não puderam ser previstos. Nesse momento, há um reconhecimento de que o trabalho colaborativo representa um avanço na maneira de se aprender a ser Professor.

A pesquisa pode representar o instrumento que auxilia o Professor a conquistar autonomia. Essa autonomia ainda é considerada no nível técnico, pois está relacionada à decisão de como irá ensinar, sendo uma ação individual, considerando os sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem. Porém não se pode considerar, de que a pesquisa possa ajudar o professor a conquistar a autonomia política e emancipatória, a fim de que esteja menos sujeito à manipulação das políticas advindas do discurso hegemônico de quem detém o poder.

Quanto ao nível de autonomia, o Professor se torna menos alienado e mais crítico em relação a si e aos outros, de tal maneira que questiona as condições impostas pelo sistema e busca novas formas de se desenvolver profissionalmente. Pois, pesquisar vai fazer com que os professores [da educação básica] possam começar a ter consciência do seu papel e deixar de ser manipulados.

Para Fairclough (2001), a conscientização da condição opressiva representa o primeiro passo para a emancipação do sujeito em suas práticas discursivas, o que pode não ser do conhecimento dos acadêmicos.

Diferentemente dos Professores Formadores, para os acadêmicos, o termo “pesquisa”, quando relacionado ao Trabalho Docente, associa-se apenas à ideia de atualização dos conteúdos da disciplina e das questões didático-pedagógicas, ou seja, fazer pesquisa representa a possibilidade de trazer novas informações e estratégias para a sala de aula. A pesquisa do Professor faz parte do desenvolvimento profissional e pode representar a conquista de uma autonomia mais ampla para o Docente.

Observando a necessidade de uma Escola preparada para o aluno moderno, é primordial que hajam Professores capacitados. Para além das escolas, o sociólogo e antropólogo Philippe Perrenoud (1999) aborda a melhoria na educação e a responsabilidade que a universidade tem para formar professores pesquisadores reflexivos, visto que, a pesquisa deve ser agregada a reflexão, se assim não for os alunos se tornarão apenas técnicos. Para que isso ocorra é necessária a participação de todos no processo, Perrenoud (1999, p. 20) afirma que: “[...] se a universidade é, potencialmente, o melhor lugar para formar os professores para a prática reflexiva e a participação crítica, ela deve, para realizar esse potencial e provar sua competência, evitar toda arrogância e se dispor a trabalhar com os atores em campo.”

O perfil de um Professor Pesquisador tem sido associado à oportunidade de prática reflexiva daquele Professor que busca a pesquisa como forma de melhorar sua pedagogia acadêmica e melhores formas de estimular seus alunos ao senso crítico, através de pesquisas.

Um “Professor Reflexivo” não para de refletir, ele continua progredindo em sua profissão, pois a reflexão transformou-se em uma forma de identidade e de satisfação profissional. Ele conquista métodos e ferramentas conceituais baseados em diversos saberes e constrói novos conhecimentos, os quais são reinvestidos na ação.

A visão da pesquisa como simples acesso a novas informações para manter-se atualizado é o significado de senso comum, que ainda está presente no discurso dos acadêmicos, talvez oriunda da experiência vivida na educação básica, que, na maioria das

vezes, tem esse propósito. Já entender a pesquisa como uma forma de ajudar o Professor a entender o que faz, por que faz e a descobrir novas formas de fazer à luz da teoria ou a produzir conhecimento, teorizando a prática, são aspectos que não são de conhecimento comum entre os acadêmicos.

Tanto para Professores Formadores, como para os acadêmicos conscientes da sua responsabilidade como futuros Docentes, a pesquisa é vista como uma iniciativa individual do Professor. Esse entendimento está distante do que significa a concepção do “Conhecimento-da-prática”, segundo Cochran-Smith e Lytle (1999), em que o desenvolvimento da investigação acontece de forma colaborativa, em grupo ou em redes de trabalho. Já os Professores Formadores compreendem que o Professor pode ser produtor de conhecimento sobre sua prática e que a formação de um Professor Pesquisador representa uma Qualificação Profissional.

A pesquisa é primordial para as atividades do Docente, pois o Professor que assume a postura de Pesquisador compromete-se com a elaboração própria, com o questionamento, com a crítica e com a descoberta.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa é compreendida pelo olhar dos Professores Formadores como um recurso indispensável ao trabalho do Professor Pesquisador, para investigar tanto questões relacionadas à área específica como questões da prática pedagógica. Entende-se que a Pesquisa Acadêmica e a Pesquisa do Professor precisam ser desenvolvidas com rigor, garantindo o princípio da validade para a construção de novos conhecimentos sobre determinada questão. O desenvolvimento da pesquisa implica o uso de métodos específicos para que se possa ultrapassar o entendimento imediato de uma problematização, proporcionando um novo conhecimento à luz da teoria.

A formação do professor pesquisador significa proporcionar a construção de uma forma de pensar curiosa, observadora, reflexiva e analítica. Ou seja, há um entendimento de que os futuros Professores devam saber como investigar os conteúdos do campo disciplinar e da Docência; tendo a capacidade de elaborar questões, de formular hipóteses, de selecionar e articular dados, levando à construção de um pensamento reflexivo e investigativo.

Há preocupação em estabelecer uma sequência didática a fim de levar o acadêmico a desenvolver-se como um Professor Pesquisador, que normalmente, são apresentados nos Planejamentos de Ensino Aprendizagem que orientam os Estágios Curriculares

Supervisionados. Observou-se, também, a existência de algumas estratégias, que são significativas para se aprender a fazer pesquisa.

A formação do Professor Pesquisador é uma proposta em construção, exigindo dos Professores Formadores a mesma competência delineada para o perfil do Professor da Educação Básica: uma postura investigativa, que, ao conhecer a realidade, possa agir de forma consciente e crítica para transformá-la e se transformar. Nesse sentido, a pesquisa pode ser entendida como um instrumento que poderá ajudar o Professor no seu desenvolvimento profissional e na construção de uma autonomia emancipatória. Todavia, faz-se necessário responsabilizar a instituição formadora no sentido de oferecer as condições para que os Professores Formadores possam desenvolver-se. A instituição formadora precisa ter uma política de Formação Continuada para o seu Corpo Docente, uma proposta que tenha como base o trabalho em equipe, sustentada por um conhecimento teórico-metodológico que leve a refletir e a pesquisar sobre como e por que formar o Professor Pesquisador.

6. REFERÊNCIAS

ANDRÉ, Marli Dalmazo Afonso de. **O papel mediador da pesquisa no ensino da didática**. In: ANDRÉ, M.; OLIVEIRA, Maria Rita N. S. de. (Organizadores). *Alternativas do ensino da didática*. Campinas/SP: Papirus, 1997. p. 19-36.

ANDRÉ, Marli Dalmazo Afonso de. **Pesquisa, Formação e Prática Docente**. In: ANDRÉ, Marli Dalmazo Afonso de. (Org.). *O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores*. 5. ed. Campinas: Papirus, 2006a. p. 55-69.

_____. **Ensinar a Pesquisar... Como e para quê?** In: ENDIPE. Recife, 2006b. p. 221-234.

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. **Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB**, de 20 de dezembro de 1996.

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de; PÉREZ, Daniel Gil-. **Formação de professores de Ciências (Tendências e Inovações)**. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

COCHRAN-SMITH, Marilyn; LYTLE, Susan L. *Relationships of knowledge and practice: teacher learning in communities*. *Sage Journals online - Review of Research in Education*, Jan. 1999. Disponível em:

<https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/0091732X024001249>

Acesso em: 20 janeiro 2024.

CONTRERAS, José. **A autonomia de professores**. São Paulo: Cortez, 2002.

DUSSEL, Inés. **A transmissão cultural assediada: metamorfoses da cultura comum na escola.** In: Caderno de Pesquisa, São Paulo, v. 39, n. 137, p. 351-365, maio/ago. 2009.

FAIRCLOUGH, Norman. *Critical Discourse Analysis.* London: Longman, 1995.

_____. **Discurso e mudança social.** Brasília: UnB, 2001.

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.) **Didática e interdisciplinaridade.** 13ª ed. São Paulo: Papirus, 2008

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia. Saberes Necessários à Prática Educativa.** 25. Ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GARCIA, Vera Clotilde Vanzetto. **Fundamentação teórica para as perguntas primárias: O que é matemática? Por que ensinar? Como se ensina e como se aprende?** Revista Eletrônica PUCRS Educação, v. 32 n. 2, 2009. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/5516>
Acesso em: 24/01/2024.

GATTI, Bernadete. **Formação de professores no Brasil: características e problemas.** Educ. Soc., Campinas, v. 31, n. 113, p. 1355-1379, out.-dez. 2010.

IMBERNÒN, Francisco. *La Formación y el desarrollo profesional del profesorado: Hacia una nueva cultura profesional.* Barcelona: Graó, 1994.

LIMA, Marcos Henrique. **O Professor, o Pesquisador e o Professor - Pesquisador.** Disponível em: http://www.amigosdolivro.com.br/lermais_materias.php?cd_materias=3754
Acesso em: 28/01/2024.

LÜDKE, Menga. **O professor, seu saber e sua pesquisa.** Educação & Sociedade, Campinas: Unicamp, v. 22, n. 74, p. 77-96, abr. 2001.

_____. **A complexa relação entre o professor e a pesquisa.** In: ANDRÉ, Marli Dalmazo Afonso de. (Org.). O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. 5. Ed. Campinas: Papirus, 2006. p. 27-54.

NOBRE, Isaura Alcina Martins. **Docência Coletiva: Saberes e Fazeres na Educação à Distância.** Tese (Doutorado) Universidade Federal do Espírito Santo Centro de Educação Programa de Pós-Graduação em Educação. Vitória, 2013.

NÓVOA, Antônio. **Formação de professores e profissão docente.** In: NÓVOA, Antônio (Org.). Os Professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992.

PERRENOUD, Philippe. **Formar professores em contexto sociais e Mudanças. Prática reflexiva e participação crítica.** Revista Brasileira de Educação, Set-Dez 1999, n° 12, pp. 5-21.

SALOMON, Délcio. **Como fazer uma monografia.** São Paulo: Martins Fontes, 1991.

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional**. Petrópolis: Vozes, 2002.

TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silva. **Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais**. São Paulo: Atlas, 1987.

ZEICHNER, Kenneth. **Novos caminhos para o *practicum*: uma perspectiva para os anos 90**. In: NÓVOA, Antônio. (Org.). Os Professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992.

ZEICHNER, K. **Uma análise crítica sobre a “reflexão” como conceito estruturante na formação docente**. Educação e Sociedade, Campinas: Unicamp, v. 29, n. 103, p. 535-554, maio/ago. 2008. Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br> Acesso